

PLANEJAMENTO ESCOLAR: uma análise na pré-escola Jardim Cirandinha¹

Anety Fonteles Alves²
Francymária Oliveira da Conceição³
Jardiane Alves da Silva⁴
Maria Edna Viana Castro⁵
Vanessa da Costa Santos⁶

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as formas de planejamento existentes na Educação Infantil, especificamente na pré-escola Jardim Cirandinha localizada na cidade de Chapadinha-MA, bem como analisar sua influência na prática pedagógica da instituição. Para isso, realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica com autores renomados na área, tais como: Gandin (2010), Lück (2013; 2009), Vasconcelos (2006), Libâneo (2008) e Padilha (2008) seguida da investigação no campo já mencionado. A pesquisa deu-se nos turnos matutino e vespertino, com uma gestora, uma supervisora pedagógica e nove professoras do primeiro e segundo período (usa-se o gênero feminino de forma generalizada porque o quadro docente da escola é ocupado exclusivamente por mulheres). A investigação é de cunho qualitativo e os instrumentos para a coleta de dados foram questionários e entrevista. De acordo com a análise das respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa foi possível perceber que o planejamento no espaço pesquisado é coerente, suscita a participação e engajamento de todos tornando-o fator indispensável para a ação educativa destinada às crianças.

Palavras-chave: Planejamento. Educação infantil. Prática educativa.

1 INTRODUÇÃO

O planejamento educacional é fator decisivo para o progresso ou não do trabalho educacional dependendo da maneira como ele é trabalhado no contexto escolar. A escolha do tema do presente trabalho deu-se durante os estudos da disciplina Estágio Supervisionado em

¹ Este artigo integra o Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, defendido no ano de 2015.

² Docente da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, Esp. em Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA e Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão/UFMA – São Luiz MA. E-mail: anetyfonteles@yahoo.com.br

³ Licenciada em Pedagogia pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA

⁴ Licenciada em Pedagogia pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA

⁵ Licenciada em Pedagogia pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA

⁶ Licenciada em Pedagogia pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA

Educação Infantil – especificamente no processo de observação em pré-escola que antecedeu o estágio. Assim, buscou-se analisar como é feito o planejamento na pré-escola Jardim Cirandinha, uma escola do sistema público do município de Chapadinha-MA.

Intencionou-se verificar, entre outras coisas, se o planejamento realmente ocorre; se é considerado um instrumento pedagógico necessário à atuação docente; se é considerado imprescindível para propiciar condições de aprendizagens significativas ao aluno, ou se é feito meramente com o intuito de suprir a condição imposta pelo sistema educacional.

Inicialmente realizou-se estudos bibliográficos buscando embasamento teórico em autores renomados na área, tais como: Gandin (2010), Lück (2013; 2009), Vasconcelos (2006), Libâneo (2008), Padilha (2008), entre outros. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários aplicados à nove professoras dos turnos matutino e vespertino da escola campo além de entrevista com uma gestora e uma supervisora. As questões são compostas por perguntas objetivas e entrevista direcionada.

2 PLANEJAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil se caracteriza como a primeira etapa da educação básica, estando dividida em creche e pré-escola. É nessa fase que deve ocorrer satisfatoriamente o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, afetivo, cognitivo, emocional, social e psíquico, sendo dessa forma, não somente preparação para ingresso no Ensino Fundamental, mas para toda sua vida escolar, pessoal e profissional enquanto sujeito participante de uma sociedade complexa que vive em meios às grandes transformações, desigualdades e conflitos resultantes da ação humana. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), afirma que:

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 2014b, p. 21).

Para garantir o cumprimento da lei acima, faz-se necessário que haja comprometimento e o engajamento de todos os profissionais da Educação Infantil. O planejamento, nesta perspectiva, se torna fator amplamente indispensável na medida em que norteia o processo de ensino e aprendizagem das crianças no espaço institucionalizado, assim, o educador tem consciência de sua função social, um ser que auxilia o processo de transformação realizando múltiplas atividades no espaço em que atua. Segundo o RECNEI:

[...] Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a

comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática direta com as crianças, a observação, o registro, o planejamento e a avaliação. (BRASIL, 1998, p. 41)

O ato de planejar é fator indispensável para a organização de ações executadas no contexto da Educação Infantil, a fim de alcançar um objetivo final, podendo ser realizado de forma sistemática contribuindo, assim, na prática docente. Em se tratando do contexto educacional, o planejamento é base essencial, a pedra angular, que subsidia a prática pedagógica, uma vez que abre caminhos e apresenta meios necessários para que o professor possa construir o conhecimento em parceria com seu aluno de forma significativa. Nesse sentido, Moretto (2011, p. 48) afirma que:

No planejamento de suas atividades pedagógicas o professor precisa fazer escolhas sobre modelos de relação entre professor e aluno. Estas escolhas formam as bases dos processos de ensino e de aprendizagem. A este conjunto de escolhas teóricas que orientarão a prática docente estamos chamando de fundamentos didático-pedagógicos. [...]

Como afirmou Moretto (2011), ao planejar o docente deve realizar uma reflexão, fazendo escolhas e tomando decisões condizentes com sua forma de relacionar-se com os alunos, por isso a prática do planejamento se faz obrigatória. Ensinar requer compromisso e dedicação por parte do professor, principalmente na Educação Infantil, pois sua maneira de agir implica diretamente com o desenvolvimento de seus alunos. O educador comprometido com a prática propicia aos alunos um desenvolvimento integral. Ele é aquele que planeja e coloca em prática, que cria e recria, a fim de promover competências e habilidades nos educandos.

Percebe-se que a Educação Infantil proporciona o desenvolvimento integral das crianças a quem dela tem acesso. Portanto, ela assume papel decisivo na formação e na identidade das crianças de até cinco anos de idade. É notória a importância que o planejamento tem sobre a educação, e por esta razão faz-se necessária uma ação docente bem elaborada. Tal planejamento deve ser organizado conforme as necessidades de cada criança, e cuidadosamente executado a fim de alcançar aquilo que foi inicialmente proposto. Uma das melhores formas de se planejar aulas para crianças de zero a cinco anos é através das brincadeiras, pois isso à medida que elas brincam também aprendem, sendo que a brincadeira já faz parte da vida cotidiana das crianças. Referente ao assunto, o Referencial Curricular para Educação Infantil (RECNEI), diz que:

Nas brincadeiras as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Por exemplo, para assumir

um determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer algumas de suas características. Seus conhecimentos provêm da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de seus conhecimentos é múltipla, mas estes encontram-se, ainda, fragmentados [...]. (BRASIL, 1998, p. 27).

Antes da elaboração do planejamento é importante que o professor faça um diagnóstico de seus alunos com intuito de conhecer as características individuais de cada um deles podendo, assim, projetar suas ações de maneira sistemática condizente com as especificidades do público alvo. Uma das melhores formas de fazer esse diagnóstico é através da análise dos registros. De acordo com Warschauer (1993 apud LOPES, 2009, p. 32), pois “o registro é um grande instrumento para a sistematização e organização dos conhecimentos”.

Os registros proporcionam uma compreensão mais aprofundada do grau de desenvolvimento em que o aluno se encontra, isto é, uma ferramenta que ajuda o professor a conhecer o passado e conseqüentemente projetar o futuro, uma vez que pressupõe o conhecimento da realidade escolar do aluno. O profissional que leva em conta este documento certamente realizará aquilo que quer alcançar. Parte das concepções anteriormente adquiridas pelos alunos a fim de juntá-las a outras posteriores promovem, em sua prática, a construção de novos saberes significativos tanto para os alunos quanto para o educador.

O ato de registrar está intrinsecamente ligado ao ato de planejar, uma vez que ambos auxiliam o docente em sua prática educativa favorecendo a sistematização das ações a serem desencadeadas pelo professor e servindo de suporte para a execução das etapas inicialmente elaboradas. Lopes (2009) considera o registro fundamental para desencadear o trabalho do professor. Tal documento não deve conter, segundo Lopes (2009, p. 64):

[...] apenas conteúdos e atividades, mas também emoções, sentimentos, movimentos próprios das crianças, do contexto da pré-escola e do professor polivalente, que acompanha um grupo específico por todo ano letivo. Nos registros aparecem então, as especificidades da criança, do educador e da instituição de Educação Infantil.

É nítida a relevância que o registro exerce sobre a Educação Infantil, em especial a pré-escola haja vista que ele consegue englobar todos os sujeitos do processo educativo possibilitando, também, uma leitura crítica acerca do contexto das crianças, percebendo seus anseios e necessidades não só no que se refere às atividades pedagógicas, mas da evolução emocional, sentimental, das interações e conceitos de lateralidade. Tudo isso é sem dúvidas fator indispensável no processo de mudanças e de novas conquistas a todos os envolvidos.

Lopes (2003 apud LOPES, 2009, p. 115), diz que o plano de ensino é o “registro inicial de intenções, que inclui explicitação de objetivos, conteúdos, expectativas de

aprendizagem, etapas previstas de uma sequência didática, formas de avaliação”. O registro das ações executadas pelo educador é visto como algo que contribui para a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem na Educação Infantil proporcionando uma prática pedagógica condizente com a realidade em que os alunos se encontram e tornando as aulas mais prazerosas. É mediante o registro que o docente consegue fazer um diagnóstico preciso, e, conseqüentemente, planejar suas atividades conforme as possibilidades de cada um. Tudo isso é fundamental para que esse profissional consiga organizar adequadamente seus afazeres pedagógicos.

Para que esta organização do trabalho pedagógico de fato ocorra é cabível que o professor planeje cada etapa de suas atividades. Uma das formas para que isso aconteça é fazer com que os alunos aprendam em situações orientadas, pois permite às crianças trabalharem com diversos conhecimentos. Para tanto é necessário que estas situações estejam explicitadas em sua proposta pedagógica haja vista a necessidade de organização do tempo.

Ao planejar o educador necessita ter uma preocupação com a forma de organização do tempo aproveitando-o o máximo possível, por isso, a rotina é uma das melhores formas de aproveitamento do tempo pedagógico do professor na medida em que possibilita passo a passo o desencadeamento das atividades no espaço da sala de aula onde tais atividades são elaboradas conforme cada objetivo a ser almejado, respeitando as especificidades dos educandos e proporcionando-lhes um desenvolvimento gradativo. Na rotina diária deve estar explicitadas as atividades. O RECNEI refere-se às atividades permanentes como:

[...] aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de uma constância. A escolha dos conteúdos que definem os tipos de atividades permanentes a serem realizadas com frequência regular, diária ou semanal em cada grupo de crianças depende das prioridades elencadas a partir da proposta curricular [...]. (BRASIL, 1998, p. 55).

As atividades permanentes são uma das formas de planejamento onde o educador sistematiza suas aulas. Elas referem-se aos aspectos fundamentais que norteiam a prática docente uma vez que elas têm como princípio o cuidado e as metodologias de trabalho que vão de acordo com o assunto em pauta. Exemplo dessas atividades são as rodas de conversa, oficinas teatrais, brincadeiras extraclasse, cuidados com o corpo, entre outros. Essas atividades auxiliam o professor a transmitir o ensino de maneira lúdica. As atividades permanentes visam concretizar de maneira sistemática os conteúdos a serem trabalhados, seguindo critérios de acordo com o grau de importância de cada um deles estabelecidos pela proposta curricular, promovendo então, a assimilação destes conteúdos por parte dos

educandos e permitido, ainda, que sejam significativos para o desempenho dos alunos na medida em que conseguem transformar sua realidade.

Planejar na Educação Infantil é tarefa bastante complexa, portanto, deve ser uma ação cuidadosamente elaborada e as tarefas feitas seguindo uma lógica sequencial. Nesse sentido, de acordo com o RECNEI:

São planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. São sequenciadas com intenção de oferecer desafios com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições. Estas sequências derivam de um conteúdo retirado de um dos eixos a serem trabalhados e estão necessariamente dentro de um contexto específico. (BRASIL, 1998, p. 56).

As atividades sequenciadas dão subsídio para que os alunos adquiram conhecimento gradativamente, respeitando os limites e as peculiaridades de cada um. Assim, sua evolução vai ocorrendo na medida em que vai compreendendo os conteúdos propostos, pois nada adianta se o professor preocupar-se apenas com a transmissão de conteúdos sem levar em consideração a aprendizagem do educando uma vez que o ensino e a aprendizagem devem ser indissociáveis – uma depende fundamentalmente da outra haja vista que não existe ensino sem aprendizagem, tampouco aprendizagem sem ensino.

Outra maneira que sucede o planejamento de atividades na Educação Infantil é através de projetos. Estes trabalham de acordo com cada área do conhecimento. É uma atividade que envolve não somente o professor, mas todos os demais segmentos da escola. Ele é feito em parceria e o tema escolhido de acordo com a realidade e interesse da escola relacionando-se com a vida social de todos os envolvidos desde a escola até a comunidade em geral. “Os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que se quer obter” (BRASIL, 1998, p. 57).

A concretização de um projeto pedagógico dar-se a curto e longo prazo na qual acontece mediante etapas e estas devem ser decididas juntamente com a criança podendo ser revistas e modificadas sempre que houver necessidade a fim de conquistar os objetivos a princípio propostos. O planejamento escolar direcionado às crianças como um processo contínuo deve partir de uma reflexão crítica da prática pedagógica. Ostetto (2015, p. 2) caracteriza o planejamento baseado em listas de atividades relatando que:

Esse tipo de planejamento poderia ser considerado um dos mais rudimentares, pois está baseado na preocupação do educador em preencher o tempo de trabalho com o grupo de crianças, entre um e outro momento da rotina (higiene, alimentação, sono, etc.). O professor busca, então, organizar vários tipos de atividades para realizar durante cada dia da semana. Dessa forma, como seu planejamento é diário, vai listando possíveis atividades para as crianças desenvolverem [...].

Em pleno século XXI existem profissionais descompromissados com seu trabalho, não se dispõem em inovar e as metodologias de ensino continuam exatamente iguais mesmo os alunos sendo outros e a realidade socioeconômica e cultural também. Tais professores planejam somente como forma de passar o tempo não estando preocupados com o desenvolvimento dos alunos. Outro tipo planejamento de acordo com Ostetto (2015, p. 3) é o planejamento feito através de datas comemorativas. Esse planejamento leva em conta aquilo que os adultos julgam importantes. Pois é baseado em acontecimentos históricos contidos no calendário. Um fato que deve ser contemplado mediante a execução do trabalho das datas comemorativas com as crianças é expor a importância e o significado daquela data para o contexto em que o aluno se encontra inserido.

O planejamento baseado em aspectos do desenvolvimento se preocupa com o desenvolvimento da criança nas áreas afetivas, psicomotoras, cognitivas e sociais. Ele parte do pressuposto que para elaborar os objetivos e atividades, é necessário estimular as crianças nas áreas consideradas importantes. Esse tipo de planejamento é avançado em relação aos outros acima citados, pois é focando na criança que se inicia o processo. E por fim, o planejamento baseado em temas é feito com base em temas geradores, para depois preverem-se as atividades que serão feitas com os alunos em torno do tema.

3 O PLANEJAMENTO NA PRÉ-ESCOLA

A Lei de Diretrizes e Bases vigente divide a Educação Infantil em duas etapas, aquela que é oferecida em creches, para crianças de zero a três anos, e aquela ofertada na pré-escola para crianças com idade de quatro e cinco anos. O ato de planejar a educação pré-escolar envolve diversos aspectos, e deve estar contemplado nos documentos oficiais que norteiam e caracterizam a missão de determinada escola, inclusive no PPP, não sendo de obrigação apenas do educador, mas de todos os profissionais responsáveis pela educação naquele espaço, podendo o planejamento coletivo ocorrer nos períodos determinados pela própria instituição. O planejamento pedagógico dentro da pré-escola é uma atitude crítica do educador diante de sua função social. Ele é baseado em listas de atividades, em datas comemorativas, em aspectos do desenvolvimento do aluno, em temas e também, em conteúdos organizados por áreas de conhecimento.

Trabalhar com crianças de quatro e cinco anos não é tarefa fácil para os educadores, porém, a realização de como sistematizar, organizar e registrar os dados obtidos

no papel pode até ser missão cumprida, mas, levar isso para a transformação da realidade é o que muitos professores não conseguem fazer. Ao se planejar dentro da pré-escola o educador tem que se programar, traçar metas, documentar sua proposta de trabalho e torná-la um instrumento que irá orientar a prática pedagógica. Infelizmente, ainda existem aqueles que não agem assim, apenas chegam à sala de aula e agem no improviso. O planejamento deve ser assumido pelo professor no dia a dia como um processo de reflexão, por tanto não se limita a ser apenas um papel preenchido, envolve todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho.

Ao se planejar na pré-escola espera-se que o educador transforme a parte burocrática em algo que seja real, concreto, em aprendizagens para ambas as partes, levando em conta a realidade do indivíduo, ou seja, transformar a teoria em prática. É nesse sentido que o educador deve executar o trabalho pedagógico dentro da sala de aula relacionando o proposto ao real, ao existente. Na organização do trabalho docente os cadernos de registro diário das atividades dão ao educador infantil uma visão ampla do desenvolvimento de seus alunos no decorrer do tempo, dos resultados já obtidos, do que precisa ser repensado e novamente planejado. Nesse sentido de acordo com Lopes (2009, p. 115) “aparecem as atividades, os educandos, o professor, o movimento vivenciado pelo grupo na construção do conhecimento, o processo de ensinar, de aprender e de aprender enquanto se ensina (...) interpretados à luz do presente”.

Os resultados obtidos na educação pré-escolar através do ato de planejar e contemplados no caderno de registros diários são de suma importância para o processo uma vez que caracteriza a realidade existente, apontando caminhos para a realidade que almeja. O RECNEI é um documento que também auxilia o professor na preparação do planejamento pré-escolar, que coordena a ação docente e auxilia a execução do trabalho realizado em sala de aula com alunos de quatro e cinco anos.

4 PLANEJAMENTO NA PRÉ-ESCOLA JARDIM CIRANDINHA

A pesquisa de campo foi realizada na pré-escola Jardim Cirandinha, escola da rede pública, situada na zona urbana do município de Chapadinha – MA, envolvendo os aspectos qualitativos de caráter descritivo, baseada na análise dos dados obtidos mediante a

aplicação de questionários para 09 (nove) professoras⁷, realização de entrevistas com a gestora e a supervisora e observações dos tipos de planejamentos e planos existentes na pré-escola.

A escola mencionada foi alvo desta pesquisa por apresentar um público oriundo de camadas populares. Desejou-se saber como ocorre o processo de planejamento direcionado à educação de crianças entre quatro e cinco anos cuja realidade social e econômica é desfavorável. Sabe-se que o ato de planejar no espaço escolar é tarefa indispensável. No que se refere ao planejamento na pré-escola desde o mais complexo ao mais simples, que demanda menos tempo, possibilita aos profissionais responsáveis pela educação e desenvolvimento das crianças no espaço uma visão sistematizada do que fazer, inclusive, do seu “que fazer” pedagógico de forma a guiar as ações futuras e ampliar a possibilidade de aprendizagem dos alunos. Na pré-escola Jardim Cirandinha a realidade não é muito diferente.

De acordo com a análise de alguns documentos da escola e conversa com professoras e demais profissionais foi possível perceber que o planejamento na pré-escola mencionada ocorre de fato e é entendido como um instrumento necessário à prática docente pela maioria das professoras. Ocorrendo de forma coletiva a cada bimestre, e individual por parte das educadoras semanalmente, em forma de rotina analisada pela supervisora que também auxilia as educadoras no decorrer do processo de elaboração. Segundo as professoras, essa rotina auxilia no processo educativo na medida em que norteia o trabalho pedagógico e garante ao professor maior autonomia e domínio de suas ações no espaço da sala de aula.

4.1 A escola campo

O Jardim Cirandinha é um estabelecimento de ensino que atende crianças de quatro e cinco anos de idade, o que se compreende como segunda etapa da Educação Infantil, a pré-escola. A instituição foi criada no dia 04 de abril de 1970, pela Lei nº 360, tendo como primeiro local de funcionamento o Centro Artístico dos Operários de Chapadinha funcionando apenas no turno matutino com aproximadamente 200 alunos. A escola possuía somente duas salas grandes e uma pequena, pois não havia divisórias. Posteriormente, passou a funcionar na Rua Celina Araújo, próximo à Praça São Raimundo, com estrutura física precária. Devido às reivindicações da população, e dos próprios professores, os gestores públicos da época transferiram a escola para um prédio alugado situado na Avenida Vitorino

⁷ Usa-se o gênero feminino de forma generalizada porque o quadro docente da escola é ocupado exclusivamente por mulheres.

Freire, Bairro Terras Duras, nº 1027, local onde a escola funciona desde 2011 até os dias de hoje.

A escola atualmente dispõe de uma estrutura física composta de 01 (uma) secretaria, 08 (oito) salas de aulas, 01 (um) depósito, 01 (uma) cantina, 01 (uma) área (pequena) e 06 (seis) banheiros adaptados conforme a faixa etária das crianças. O quadro atual de profissionais da escola no ano de 2015, segundo informações da gestora, está constituído de: 01 (uma) gestora com graduação em Pedagogia e pós-graduada em Gestão e Supervisão; 01 (uma) supervisora pedagógica com licenciatura plena em Pedagogia; 04 (quatro) auxiliares de serviços gerais, 04 (quatro) vigias e 02 (duas) agentes administrativas. A escola dispõe de 20 (vinte) professoras, 03 (três) com Magistério em nível médio; 01 (uma) com formação em Letras; 01 (uma) licenciada em Geografia; 15 (quinze) com formação em Pedagogia. Destas apenas 09 (nove) se dispuseram a participar da pesquisa, as demais não devolveram o questionário e algumas recusaram a recebê-lo.

4.2 O projeto político pedagógico da escola campo

Sabe-se que o Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento elaborado pelos profissionais de determinada instituição de ensino com a participação do conselho escolar, e representações de todos os seguimentos da comunidade com o intuito de nortear a prática educativa no espaço. Ele apresenta um caminho a ser percorrido em determinado espaço de tempo, podendo ser reformulado de acordo com as necessidades que forem surgindo no decorrer do percurso. O atual PPP do Jardim Cirandinha foi elaborado em 2010 passando por pequenas reformulações nos anos subsequentes, 2011 e 2012. O documento apresenta informações referentes à escola com relação à sua estrutura física, trajetória, quadro de profissionais atuantes, objetivos a serem atingidos em curto, médio e longo prazo, as políticas e estratégias de ensino, organização curricular, entre outros.

Ele diz ainda que a escola tem como missão oferecer aos educandos oportunidades de ampliar seus conhecimentos e habilidades favorecendo um ambiente de socialização, levando em conta os aspectos cognitivos, emocionais, afetivos, psíquicos, valorizando o lúdico através de atividades intencionais propiciando uma educação de qualidade (CHAPADINHA, 2010).

Analisando a realidade sociocultural da escola descrita no PPP, convém mencionar que os alunos são em boa parte, filhos de funcionários públicos, pequenos

comerciantes, vendedores autônomos e de algumas famílias que sobrevivem com a ajuda de benefícios do Governo Federal. Situação que dificulta o acompanhamento nas atividades quando desenvolvidas e promovidas no horário de funcionamento da escola. O grupo de pais dos alunos é composto em sua grande maioria por jovens e poucos são analfabetos.

4.3 Análise dos dados da pesquisa

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram aplicação de questionários com perguntas abertas, para 09 (nove) professoras, 05 (cinco) no turno matutino, sendo duas do primeiro período e três do segundo; 04 (quatro) no turno vespertino, duas do primeiro período e duas do segundo; e entrevista com 01 (uma) gestora e 01 (uma) supervisora para avaliar a prática do planejamento. Infelizmente, nem todas as professoras se dispuseram a participar da pesquisa (mais de 50%), o que, de certa forma, pode não ter permitido uma visão geral de como acontece o planejamento na Pré-Escola Jardim Cirandinha, entretanto, buscou-se com os dados disponíveis, fazer uma análise fiel da realidade observada.

A investigação de informações na referida escola se deu com o intuito de analisar como é feito o planejamento na educação pré-escolar nesta unidade de ensino; observou-se ainda como ocorre o seu processo, se existe participação da gestão, bem como da supervisão, e seu efeito sobre a educação das crianças enquanto instrumento pedagógico auxiliador da prática docente, carecendo de continuidade, flexibilidade e uma ampla reflexão crítica. No decorrer deste tópico descrevem-se as respostas dadas pelos sujeitos envolvidos na pesquisa seguida de análise e algumas com embasamento teórico. As professoras foram classificadas em “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I” para melhor compreensão das respostas. As professoras “A”, “B”, “C” e “D” atuam no primeiro período, as professoras “E”, “F”, “G”, “H” e “I” trabalham com o segundo período. Elas possuem entre 30 e 59 anos de idade. A gestora tem 43 anos de idade e a supervisora 28 anos. A variação do tempo de atuação destas professoras é amplo compreendendo de 07 meses a 30 anos.

A gestora e a supervisora concederam as informações em forma de entrevista. Elaborou-se um roteiro de entrevista destinado a elas. As respostas foram concedidas através de gravação, em seguida foram transcritas. Ambas responderam as mesmas perguntas para uma análise da relação entre as respostas. Indagadas sobre a importância do planejamento escolar, responderam que:

Gestora “É de grande importância na escola, pois através dele, os professores

programam suas atividades”.

Supervisora *“É de suma importância o planejamento escolar, pois direciona o trabalho do professor, define metas e objetivos no processo de ensino e aprendizagem”.*

Tanto a gestora quanto a supervisora afirmam que o planejamento possui grande relevância no espaço da escola, pois, permite o direcionamento das metas e objetivos das atividades realizadas de forma a influenciar no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Menegolla e Sant’Anna (2012, p. 28): “A educação não pode ser desenvolvida sem uma meta, sem um caminho que a direcione para o seu fim essencial [...]”. Planejar a educação ou o processo educacional não se limita apenas a estabelecer objetivos. É preciso criar alternativas coerentes e diversificadas para atingi-los. Indagadas sobre a forma como acontece o planejamento na escola em que atuam deram as seguintes respostas:

Gestora *“Ele é feito bimestralmente. No dia do planejamento os alunos são liberados mais cedo. Os professores trazem livros e revistas. A supervisora e eu ajudamos os professores no planejamento sempre partindo da realidade dos alunos e, a partir daí, elas fazem suas rotinas semanais”.*

Supervisora *“O planejamento acontece bimestralmente no final de cada período, com a aplicação do teste diagnóstico para as crianças, e no dia do planejamento direcionamos o trabalho em cima das dificuldades das crianças, traçamos metas e objetivos”.*

As duas entrevistadas disseram que o planejamento é coletivo feito entre elas e as professoras, sendo realizado bimestralmente partindo da realidade e dificuldade dos alunos, e assim, segundo a gestora, as educadoras realizam suas rotinas. Faz-se relevante mencionar aqui que quase todas as envolvidas na pesquisa dizem que o planejamento é feito a partir da realidade dos alunos e seu grau de desenvolvimento, porém, a supervisora é a única a descrever como fazem para saber o nível de desenvolvimento das crianças que é baseado na aplicação de testes diagnósticos para as crianças ao final de cada bimestre. Segundo Gandin (2010, p. 90): “O diagnóstico é um juízo sobre a realidade [...]”. Através desse instrumento avaliativo, o professor pode ter uma visão clara da realidade para, a partir dela, buscar novas alternativas. Sobre a necessidade do planejamento para a pré-escola, responderam da seguinte forma:

Gestora *“Não é necessário só na pré-escola. Não se faz educação sem planejamento. Muitas pessoas acham que deve ser fácil trabalhar com crianças por não saberem de nada, mas é preciso planejar para a escolha de metodologias e atividades que chamem atenção delas”.*

Supervisora *“É necessário planejar na pré-escola, pois direciona o trabalho do professor com métodos e técnicas específicos com as dificuldades dos alunos. E o mesmo é flexível”.*

Percebe-se que ambas dão real significado ao ato de planejar na pré-escola e na educação como um todo. Este ato permite a elaboração de metodologias atrativas para os alunos, contemplando as especificidades de cada um. As professoras da Educação Infantil precisam planejar o desenvolvimento das atividades com coerência e métodos diversificados, uma vez que a criança não consegue demonstrar interesse e nem prender-se àquilo que não lhe atrai, dispersando sua atenção em coisas paralelas rapidamente.

A gestora afirma ainda que existem pessoas que dizem ser fácil trabalhar na Educação Infantil, pois são crianças que não sabem de nada. No entanto, esse é um nível da educação básica que exige muito do educador, ele precisa conhecer as especificidades dos alunos, e se ele se propõe a exercer um trabalho de qualidade, sentirá a necessidade de planejar suas atividades para garantir um processo de ensino e aprendizagem significativo, pois até o simples ato brincar deve estar vinculado aos aspectos educativos e com objetivos a serem alcançados. Porém, para que esse planejamento ocorra de forma satisfatória, o educador infantil precisa contar com o apoio de profissionais competentes e comprometidos com a formação cidadã. Perguntadas sobre a avaliação do quadro de professores em relação ao planejamento, responderam:

Gestora *“Muito bom, todas elas sabem planejar, tem bastante experiência. O pontapé inicial é dado aqui na escola para tirar dúvidas, expor opiniões, e, daí, é feita a rotina. A gestão e a supervisão sempre acompanham para verificar se as rotinas estão sendo aplicadas na sala de aula”.*

Supervisora *“Com relação aos professores quanto ao planejamento, todos procuram desenvolver seu plano com métodos e estratégias diversificadas. Fazem semanalmente a rotina”.*

Gestora e supervisora afirmam que as professoras sabem a importância de planejar, utilizando-se de métodos e estratégias variadas a partir do diálogo e depois, elas criam a rotina. Segundo a gestora as educadoras têm bastante experiência. Percebeu-se na fala da gestora que ambas fazem o acompanhamento para verificar se os planos elaborados estão sendo ou não executados na prática. No que se refere ao assunto Lück (2009, p. 86) diz que: “a viabilidade de um plano [...] diz respeito à sua capacidade de aplicação e de implementação, que corresponde à sua condição de ser [...] praticável, dentro do escopo de tempo previsto [...]”. Indagadas sobre sua contribuição para o desempenho dos professores na elaboração e execução do planejamento, as entrevistadas afirmaram:

Gestora “*Eu acredito que contribuo de forma positiva, pois faço o que estiver ao meu alcance para que o planejamento aconteça, apresento soluções diante dos problemas*”.

Supervisora “*De acordo com o diagnóstico realizado traçamos metas, estratégias, sugestões de atividades, jogos junto com as professoras no planejamento e durante a semana de acordo com a rotina, quando há necessidade, intervenho com sugestões didáticas que melhore o ensino e aprendizagem da criança*”.

Verifica-se que, conforme os relatos das entrevistadas, o planejamento é realizado de forma coletiva fazendo intervenções sempre que necessário, apresentando às educadoras alternativas e soluções diante de situações problemas, com o intuito de melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Para intervir em uma dada realidade é preciso conhecê-la, não apenas apresentar soluções, mas saber se as soluções apresentadas surtiram efeitos, é preciso considerar o que o outro diz, pois trabalhar coletivamente requer o engajamento de todos e não apenas de alguns. Expor opiniões não significa excluir as dos outros, mas sim, uni-las para chegarem a um objetivo comum. Observou-se na pré-escola pesquisada que as professoras sentem-se mais dispostas e motivadas a realizarem o planejamento, a figura da gestora e supervisora, principalmente a supervisora, passa às educadoras maior segurança, pois vêem nela uma profissional auxiliadora, comprometida e envolvida com o processo de planejamento. Sobre a relevância do Projeto Político Pedagógico na escola, disseram:

Gestora “*É de grande importância. É o marco teórico da escola, ele aborda o tipo de clientela e a realidade em que a escola se encontra, é o plano maior da escola*”.

Supervisora “*É importante, pois norteia as ações da escola, direciona o trabalho da equipe escolar*”.

Na análise das respostas, ambas conhecem o valor do documento, pois segundo a supervisora, ele norteia as ações da escola possibilitando o direcionamento da equipe escolar. A gestora, por sua vez, enfatiza que o PPP diz que tipo de aluno a escola tem e a realidade em que cada um está inserido, sendo o plano mais importante de uma escola. Apesar das entrevistadas conhecerem a importância do documento para o bom funcionamento da instituição, percebe-se a pouca relevância dada ao projeto, pois o último PPP da pré-escola tem a data de 2010, passando por pequenas reformulações nos anos de 2011 e 2012 (É importante ressaltar aqui que a supervisora trabalha na escola há sete meses e a gestora há cinco anos). As entrevistadas esclareceram durante conversa informal que o documento está sendo reconstruído por elas em parceria com as professoras. No que se refere à participação

da comunidade no processo de planejar falou-se, também nessa possibilidade para um futuro próximo.

Para Veiga (2000, p. 13) o Projeto Político Pedagógico deve ser considerado “[...] como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade [...]”. O foco da educação é transformar a realidade da sociedade. Pensar em um modelo de planejamento que não leve em conta as opiniões de todos os envolvidos suscita sua fragmentação. Segundo Menegolla e Sant’Anna (2012, p. 60): “Planejar a educação ou o ensino para as pessoas não é decidir a vida para as pessoas, mas é, juntamente com elas descobrir uma melhor forma de vida para elas”. As professoras deram as informações em forma de questionário. Ao serem questionadas sobre a importância do planejamento escolar, deram as seguintes respostas:

Professora “A” *“O planejamento é importante porque orienta o trabalho do professor no sentido de direcionar um caminho”.*

Professora “B” *“O planejamento escolar é uma ferramenta de suma importância para o desenvolvimento da prática pedagógica na sala de aula”.*

Professora “C” *“Para que o professor faça um bom trabalho em sala de aula é de suma importância o planejamento”.*

Professora “D” *“É muito importante para nós professores trabalharmos melhor nossos conteúdos no dia a dia escolar”.*

Professora “E” *“O planejamento é importante por orientar o trabalho do professor”.*

Professora “F” *“Sem planejamento fica difícil o professor conseguir obter êxito em seu trabalho”.*

51

Professora “G” *“O planejamento nos ajuda a definir e organizar as atividades que coloremos em prática para alcançarmos nossos objetivos”.*

Professora “H” *“É de fundamental importância pois, o planejamento é o que norteia o trabalho do professor.”*

Professora “I” *“É o rumo, é o norte, é o direcionamento no qual você pretende traçar para melhorar a atuação e, por conseguinte, o ensino e a aprendizagem”.*

Ao fazer a análise das respostas dadas pelas professoras referente a essa questão foi possível perceber que elas reconhecem, mesmo que superficialmente, a importância do planejamento para sua prática educativa enquanto instrumento norteador do processo pedagógico de forma a auxiliar na aprendizagem dos alunos no espaço escolar. De acordo com Gandin (2009, p.20): “Planejar é realizar um conjunto orgânico de ações, proposto para aproximar uma realidade a um ideal”. Através do ato de planejar o professor tem à sua frente metas e objetivos para serem atingidos partindo da realidade em que ele e seus alunos se

encontram inseridos a fim de se aproximarem da transformação social, função principal do educador e da educação.

Professora “A” *“O planejamento é feito por bimestre e a cada semana é feita a rotina, onde registramos tudo o que será trabalhado durante a semana”.*

Professora “B” *“O planejamento é feito com frequência. Geralmente o supervisor escolar nos direciona em alguns pontos importantes. Os professores se reúnem em um horário exclusivo para a realização do mesmo”.*

Professora “C” *“A cada período a supervisora comunica a diretora e professores dois dias antes para que tragam livros e estudarem o tema”.*

Professora “D” *“De forma coletiva, trocando ideias com o corpo docente”.*

Professora “E” *“É feito por bimestre. E a cada semana é feito a rotina que registramos tudo o que é trabalhado durante a semana”.*

Professora “F” *“Esse ano temos a supervisora que nos reúne a cada bimestre e orienta como fazer”.*

Professora “G” *“O primeiro passo é saber o que queremos alcançar. Em seguida, precisamos identificar o que faremos para alcançar os objetivos e quais recursos precisamos para colocar nosso plano em ação”.*

Professora “H” *“De forma coletiva para o desenvolvimento dos projetos e individual de acordo com a realidade de cada turma”.*

Professora “I” *“Dentro do coletivo, discutindo e analisando as ações para que possamos, conscientemente, agir e buscar resultados positivos em nossas atividades”.*

De acordo com as respostas apresentadas foi possível perceber que o planejamento na pré-escola pesquisada ocorre de forma coletiva entre todas as educadoras, a gestora e a supervisora que auxiliam no processo de planejar. Sendo possível perceber a importância da participação da supervisora para a elaboração do ato de planejamento. Confirmando as respostas da gestora e da supervisora, as professoras “A”, “E” e “F” também afirmam que o planejamento coletivo ocorre apenas a cada bimestre. Esse tipo de planejamento envolvendo a coletividade deveria ocorrer com mais frequência, pois nesses encontros as professoras têm a oportunidade de dialogarem sobre os desafios a serem enfrentados, o grau de desenvolvimento de seus alunos, o que está funcionando e o que necessita ser reformulado visto que a sociedade e os próprios alunos estão em constante transformação.

Semanalmente as educadoras elaboram suas rotinas, contendo o que irão trabalhar no decorrer da semana contando sempre com a ajuda da supervisora que se faz presente na escola duas vezes por semana. A rotina se caracteriza como uma importante ferramenta pedagógica para auxiliar o fazer pedagógico do educador infantil, uma vez que lhe apresenta

uma visão real, ampla e concreta da realidade, de forma a norteá-lo durante as atividades desenvolvidas com as crianças no espaço da sala de aula. Ela “[...] deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagem orientadas [...]”. (BRASIL, 1998, p. 54). Sobre a necessidade do planejamento para pré-escola, responderam da seguinte forma:

Professora “A” *“O planejamento é necessário em qualquer modalidade de ensino. Se faz necessário na pré-escola porque escolhemos os conteúdos, selecionamos os procedimentos e listamos os recursos que irão ser utilizados”.*

Professora “B” *“É necessário por vários motivos. Primeiramente, o professor precisa ter um objetivo e esse é definido a partir do planejamento. Na pré-escola é preciso planejar porque é nessa etapa onde os alunos são moldados para as séries seguintes”.*

Professora “C” *“Para que os alunos tenham mais conhecimentos e valorizem as aulas dadas”.*

Professora “D” *“Porque é um processo de racionalização, organização e coordenação da atividade do professor”.*

Professora “E” *“O planejamento é necessário para todos os níveis de ensino”.*

Professora “F” *“Não só para pré-escola é necessário você fazer planejamento. Ele é necessário e fundamental.”*

Professora “G” *“O primeiro ponto importante é planejar as ações que se vai trabalhar para a melhoria e qualidade na educação infantil maiores serão os ganhos para as crianças, para a sociedade e para a educação brasileira”.*

Professora “H” *“Porque o planejamento é quem determina o trabalho do professor, em qualquer nível de ensino”.*

Professora “I” *“Não só para pré-escola, mas dentro de todas as etapas da educação, como também em nossa vida cotidiana”.*

As professoras “A”, “E”, “F”, “H” e “I” enfatizam que o planejamento é necessário para todas as etapas do ensino, o que é verdade, porém sentiu-se a necessidade do aprofundamento sobre os principais objetivos e relevância do planejamento voltado para a pré-escola. A professora “B” disse que o planejamento na pré-escola é importante por vários motivos, e é nessa fase que os “alunos são moldados para as séries” posteriores. No entanto, pensar o planejamento na educação pré-escolar por essa linha de raciocínio pode levá-lo ao fracasso, uma vez que o ato de planejar deve nortear o trabalho do educador de forma a dar significado á aprendizagem dos alunos e não simplesmente “moldá-los”. As crianças são seres inteligentes, curiosos e capazes de adquirir conhecimentos rapidamente, por conta disso, possuem um rico acervo de conhecimentos prévios que devem ser valorizados pelo professor. No momento do planejamento as aulas devem considerar as capacidades e individualidade de cada criança. De acordo com o RECNEI “[...] isso significa que o professor deve planejar e

oferecer uma gama variada de experiências que responda, simultaneamente, as demandas do grupo e as individualidades de cada criança”. (BRASIL, 1998, p. 32). Ao serem questionadas se levam em consideração a realidade do aluno durante o planejamento, as respostas foram:

Professora “A” *“Sim. Todas as informações trazidas pelas crianças devem ser valorizadas, até para que elas consigam fazer uma análise sobre o que sabem antes do assunto trabalhado e o que conseguiram ampliar, construir com o desenvolvimento do assunto”.*

Professora “B” *“Sim. É feita uma avaliação diagnóstica para sabermos qual a realidade dos alunos (família, conhecimentos prévios, dentre outros)”.*

Professora “C” *“Sim. Pois o professor tem que conhecer muito bem a realidade de cada criança na hora de fazer o plano escolar”.*

Professora “D” *“Sim. Através das tarefas mimeografadas, trabalhando histórias, músicas, fichas e o seu dia a dia”.*

Professora “E” *“Sim. Todas as informações trazidas pelas crianças devem ser valorizadas, até porque elas fazem parte do nosso dia a dia”.*

Professora “F” *“Realidade de onde vivem? Não. Apenas discutimos, debatemos sobre o grau de cada um, o que já sabem e o que fazer para melhorar a aprendizagem”.*

Professora “G” *“Sim. Buscando soluções para ajudar cada um e facilitando a aprendizagem.”*

Professora “H” *“Sim. Detectando as dificuldades de cada aluno e, assim, buscando estratégias de ensino que possam atender as necessidades de aprendizagem dos educandos.”*

Professora “I” *“Sim. O aluno tem que ser sujeito do processo e através de suas experiências que ele cria, recria, constrói, na sua fantasia imagina e constrói sua identidade.”*

A maior parte das professoras afirmaram que durante o processo de planejar leva-se em consideração a realidade dos alunos. Para que isso aconteça de fato, é preciso fazer uma sondagem sobre o meio familiar, o lugar onde as crianças vivem, para a partir daí fazerem seu planejamento. Disseram ainda que valorizam as informações trazidas pelos alunos, um pressuposto ideal para a significação do planejamento, pois, sabe-se que a criança ao chegar à escola possui uma gama variada de conhecimentos oriundos do senso comum que pode ser aproveitada durante as aulas. Apenas uma das professoras pesquisadas disse não considerar a realidade dos alunos ao planejar e que simplesmente debate o grau de conhecimento de cada um, mas não especificou como faz para determinar o grau de desenvolvimento deles. Boa parte dos conhecimentos que os alunos têm ao chegarem à pré-escola surge do convívio familiar, da comunidade em que estão inseridos, e sabe-se que é dever do educador conhecer a

realidade da comunidade em que atua, sendo difícil avaliar o nível de conhecimento da criança desvinculado de sua realidade. De acordo com Vasconcelos (2006, p. 107):

O conhecimento da realidade do aluno é essencial para subsidiar o processo de planejamento numa perspectiva dialética. Devemos ter em conta o aluno real, de carne e osso que efetivamente está na sala de aula, que é um ser que tem suas necessidades, interesses, nível de desenvolvimento [...], quadro de significações, experiências anteriores [...], sendo bem distintos daquele aluno ideal, dos manuais pedagógicos [...] ou do sonho de alguns professores.

O professor não pode simplesmente ignorar a realidade do aluno ao planejar e organizar as atividades destinadas a eles, uma vez que ele é o sujeito do processo educativo, as ações devem estar centradas nesse aluno real de forma a considerar suas vivências na comunidade e nos demais espaços que faz parte, como igrejas e demais grupos sociais. Indagadas sobre a forma como a gestão/supervisão contribui no processo de planejamento na escola, foram dadas as seguintes respostas:

Professora “A” *“Contribui de maneira significativa com o planejamento, com informações e orientação, porque o plano de aula está sempre em consonância com as normas da Secretária de Educação”.*

Professora “B” *“A gestão deixa à disposição dos professores uma supervisora que nos ajuda em alguns pontos importantes do planejamento”.*

Professora “C” *“Com reuniões, diálogo e se fazendo presente, dando suas opiniões no planejamento, enfim, trocando ideias com os educadores.”*

Professora “D” *“De forma agradável, expondo ideias enquanto apoiamos a participação de todos”.*

Professora “E” *“Através de orientação e informação, através dessas informações é que contribuimos para um aprendizado mais significativo”.*

Professora “F” *“Quando preciso de orientação, a supervisora sempre me orienta, tira minhas dúvidas”.*

Professora “G” *Não respondeu.*

Professora “H” *“Através da realização de diagnóstico, orientação e disponibilidade de recursos didáticos”.*

Professora “I” *“A gestão não tem muita participação, a supervisão é que reúne coletivamente a cada bimestre”.*

Quando se fala nas contribuições da gestora e da supervisora no processo de planejamento, algumas afirmam que elas estão sempre dispostas a ajudar dando informações e tirando as dúvidas que vão surgindo no decorrer do planejamento embora se perceba que a gestora não aparenta ter participação direta com o processo, em vez disso, a supervisora tem um grau relevante de participação em sua elaboração. A professora “B” disse apenas que a gestão deixa a disposição da escola uma supervisora que auxilia no momento da elaboração do planejamento. Relacionado essa questão à professora “I”, nota-se que ela afirma que a

gestão não tem grande participação e que é a supervisora que se responsabiliza pelo processo de planejar ocorrido a cada bimestre. Há, portanto, contradição com as afirmações da gestora que afirma ter participação direta com o processo, apresentando soluções aos problemas que forem surgindo e fazendo o possível para que o planejamento ocorra. A professora “G” não respondeu a essa questão e não apresentou nenhuma justificativa. Os recursos utilizados pelas professoras para realização do planejamento, de acordo com as falas das entrevistadas são:

Professora “A” *“Livros Didáticos e paradidáticos, textos diversos, etc.”.*

Professora “B” *“No planejamento trocamos experiências uns com os outros, utilizamos recursos audiovisuais como vídeos, textos, etc.”.*

Professora “C” *“Livros didáticos, textos diversos, calendário escolar, agenda, e etc.”.*

Professora “D” *“Utilizamos: livros, jogos educativos, fichas, cartazes, atividades mimeografadas, etc.”.*

Professora “E” *“Quando planejamos organizamos todas as ações e criatividade de que precisamos”.*

Professora “F” *“Como as disciplinas em que eu atuo (Projeto e Inglês) não possuem material próprio na escola, eu mesma me viro. Uso livros, notebook, revistas, etc.”.*

Professora “G” *Não respondeu.*

Professora “H” *“Livros didáticos e paradidáticos. Textos de diferentes gêneros.”*

Professora “I” *“Livros paradidáticos, plano de curso e livro didático.”*

Ao fazer análise das respostas dadas pelas professoras no que se refere aos recursos utilizados para planejar percebe-se que os recursos são em sua grande maioria os mesmos, como textos diversificados, livros didáticos e paradidáticos. A professora “F” disse fazer uso de *notebook*, pois não tem recursos disponíveis na escola em todas as áreas, como Inglês, por exemplo. A professora “E” não especificou nenhum recurso concreto, apenas mencionou na questão da criatividade, e a professora “I” disse fazer uso do plano de curso. Apenas uma das envolvidas na pesquisa não respondeu ao questionamento referente aos recursos. Os recursos utilizados para realizar o planejamento possuem grande relevância durante a elaboração uma vez que eles subsidiam o processo. Eles enriquecem o ato de planejar na medida em que oferecem fundamentação aos seus executores.

No momento do planejamento é necessário que o professor busque diversas fontes para incrementar os conteúdos a serem trabalhados não esperando apenas pelos oferecidos pelo sistema, ele precisa ser pesquisador, pois segundo Freire (1996, p. 29): “não há ensino

sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...]”. O professor pesquisador busca o conhecimento e isso por sua vez deve fazer parte da sua prática. Questionadas sobre a influência do planejamento na aprendizagem dos alunos, responderam:

Professora “A” *“A organização, sistematização dos conteúdos e atividades permitem ao educador trabalhar melhor influenciando na aprendizagem das crianças”.*

Professora “B” *“O planejamento reflete no grau de desenvolvimento dos alunos. Se os mesmos estão atingindo o objetivo de cada planejamento realizado”.*

Professora “C” *“O planejamento é fundamental na educação escolar para o melhor desenvolvimento do professor e aprendizagem dos alunos”.*

Professora “D” *“Um bom aprendizado. Porque através dos conteúdos os alunos aprendem a se expressar através de palavras”.*

Professora “E” *“A organização é sistematizada pelos conteúdos e permite alcançar a aprendizagem das crianças”.*

Professora “F” *“Para eu poder fazer um planejamento preciso saber como estão os alunos, para isso faço uma sondagem, depois disso faço o planejamento de acordo com a turma e atividades diferenciadas”.*

Professora “G” *“Difícilmente um planejamento termina do mesmo jeito que começa. Há coisas que acontecem como previsto e outras que nem tanto. Isso não quer dizer que o planejamento não deu certo. É preciso estar atento, corrigindo o que está dando errado e observando o que muda para melhor”.*

Professora “H” *“Sim, pois organizado com metas a serem alcançadas faz toda diferença no rendimento que se deseja atingir”.*

Professora “I” *“Todo planejamento tem um retorno satisfatório, ele amplia a aprendizagem de forma sequencial, encontra maior segurança para caminhar, seguir em frente, e interferir nas dificuldades encontradas”.*

Com relação ao questionamento mencionado acima percebe-se que maior parte das educadoras pesquisadas conhecem a importância do planejamento para o ensino e a influência que ele exerce sobre a aprendizagem dos alunos. Porém, sentiu-se a necessidade de explorarem mais sobre como esse planejamento pode auxiliar na aprendizagem das crianças. Percebe-se que as respostas das professoras “F” e “G” estão desconexas do que se objetivou saber com a indagação. Dependendo do planejamento as influências sobre a aprendizagem do educando podem ser negativas ou positivas. O professor que planeja sua prática de forma adequada considerando a realidade do aluno e as especificidades de cada um para partir em busca de conteúdos e métodos contextualizados têm grandes chances de ver o seu trabalho influenciar a vida do aluno de forma positiva. Já o planejamento elaborado sem conexão direta com a realidade dos educandos provavelmente não surtirá efeitos significativos. Os sujeitos envolvidos na pesquisa possuem conhecimentos sobre o planejamento e seus

benefícios para a vida escolar dos educandos visto como um direcionador de metas e objetivos a serem alcançados em prazos estabelecidos, porém, precisa ser dado um grau de maior relevância ao planejamento que vai além das palavras, devendo ser olhado como um instrumento capaz de subsidiar o processo de ensino e aprendizagem.

Os conhecimentos teóricos das envolvidas na pesquisa são relevantes ao processo de planejar, porém apenas a teoria não trará efeitos significativos. É imprescindível que o planejamento seja de fato vivenciado na prática e que ele propicie aos alunos um ensino carregado de significados. É necessário que se queira mudar! O planejamento auxilia nas transformações a partir do momento em que os sujeitos buscam essas mudanças.

Ao fazer a análise das respostas coletadas e das conversas informais com algumas percebeu-se que tiveram aquelas que copiaram as respostas das outras colegas em algumas das questões devido às semelhanças entre o que responderam. Sentiu-se, ainda, a necessidade na pré-escola de um ambiente adequado para a realização do planejamento que ocorre de forma coletiva, pois ele ocorre na sala da diretoria onde também funciona a secretaria e a sala de professores.

5 CONCLUSÃO

É a partir da educação que se transforma a sociedade visando a sua expansão nos aspectos sociais, culturais e econômicos. Somente através dela é que se criam alternativas para o homem agir e transformar a realidade em que vive. Assim, precisa-se projetar uma educação de qualidade que atenda aos anseios do mundo contemporâneo. Porém, para que isso ocorra é necessário que haja o engajamento de todos que fazem educação.

O planejamento auxilia a partir do momento em que se analisam as possibilidades e se estabelecem metas. Pode-se concluir, a partir dos estudos bibliográficos e análise de dados coletados na pesquisa de campo que, o ato de planejar no espaço educativo é de suma importância para atuação docente, pois ampara o trabalho pedagógico, permitindo a transformação dos alunos.

A pesquisa realizada na Pré-escola Jardim Cirandinha trouxe uma ampla compreensão de como se dá o planejamento educacional na pré-escola que ocorre de forma coletiva a cada bimestre entre as professoras, gestora e supervisora. As educadoras organizam as rotinas das atividades semanalmente de forma individual com acompanhamento da supervisora.

Os resultados adquiridos com a pesquisa de campo foram de grande valia, uma vez que supriu as necessidades a princípio estabelecidas respondendo indagações inquietantes conforme explicitados nos objetivos desta. A gestora, a supervisora, bem como as professoras, sabem o real significado do ato de planejar e sua importância para a prática pedagógica, demonstrando preocupação com a realidade do aluno ao elaborar seus planos. Entretanto, de acordo com o que foi observado durante a pesquisa, isso não é totalmente posto em prática, visto que o PPP da escola já tem cinco anos passando apenas por pequenas reformulações. O ideal seria que este fosse avaliado semestralmente e reformulado a cada novo ano letivo, pois os anseios da escola mudam a cada ano junto com sua clientela.

Como sugestão à escola campo pesquisada sugere-se que o planejamento coletivo seja realizado pelo menos uma vez a cada mês, pois sendo ele também um momento de reflexão da prática deve acontecer em prazos mais curtos. Sugere-se também a ampliação do espaço físico em que ocorrem as reuniões de planejamento, e uma maior disponibilização de recursos para o processo de planejamento em todas as áreas. Sabendo que o ato de planejar não se faz somente com papel e caneta, precisa-se de maior disponibilidade destes recursos como forma de auxiliar o educador durante o processo.

O planejamento exerce a função de organizar os dados e metas do educador auxiliando-o na preparação, aprofundamento e desenvolvimento de seus serviços enquanto profissional da pré-escola. Enquanto norteador da ação pedagógica, o planejamento faz-se necessário para o bom andamento de todas as atividades executadas dentro da instituição uma vez que sistematiza e direciona o trabalho dos professores neste nível de ensino.

SCHOOL PLANNING: an analysis in preschool Cirandinha Garden

ABSTRACT: This present work aims to reflect about ways for planning in early childhood education, specifically in preschool Jardim Cirandinha located in Chapadinha-MA and analyze its influence in the institution teaching practice. For this, it was initially made a bibliography research with renowned authors in this field such as: Gandin (2010), Lück (2013; 2009), Vasconcelos (2006), Libâneo (2008) and Padilha (2008) followed by a research in school. The research took place in the morning and afternoon shifts, with a manager, an educational supervisor and nine of the first and second period teachers (we use the female gender because the teaching staff is exclusively for women). The research is qualitative and the tools for data collection were through questionnaires and interviews. According to the

replies analysis we realized that planning is coherent and it arouse the participation and involvement for an indispensable activities for children.

Keywords: Planning. Childhood Education. Educational practice.

REFERÊNCIAS

BORGES, Inez Augusto. **Johan Heinrich Pestalozzi e suas contribuições para a reflexão sobre a educação cristã**. Disponível em:

<http://www.mackenzie.br/fileadmin/Chancelaria/GT2/Inez_Augusto_Borges_II.pdf>

Acesso em: 07 mai 2015.

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. **LDB Passo a passo: Lei de diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº 9.394/96, comentada e interpretada, artigo por artigo**. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Avercamp, 2010.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação 2014-2024**. Disponível em:

<<http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documentoreferencia.pdf>>

Acesso em: 21 de maio de 2015.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 9 ed. Brasília,

2014b. Disponível em: <<http://www.portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>> Acesso em: 15 abr 2015.

_____. **Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil**.

Brasília: MEC, SEB, 2006.

_____. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**. vol. 1.

Brasília: MEC/SEF, 1998.

CHAPADINHA. **Projeto Político-Pedagógico da Pré-Escola jardim Cirandinha**.

Chapadinha: SEMED, 2010.

COSTA, Leila Pessoa da; SANTA BÁRBARA, Rubiana Brasilio. **A educação da Criança na Idade Antiga e Média**. Disponível em:

<<http://www.ppe.uem.br/jeam/anais/2008/pdf/c008.pdf>> Acesso em: 07 mai 2015

DALMÁS, Angelo. **Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento e avaliação**. 15. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FUSARI, José C. **O papel do planejamento na formação do educador**. São Paulo, SE/CENP, 1988.

GANDIN, Danilo. **Planejamento como prática educativa**. 17. ed. São Paulo: Loyola, 2009.

_____. **A prática do planejamento participativo:** na educação e em outras instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. 17. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

KUENZER, Acácia Zeneida, CALAZANS, Maria Julieta Costa, GARCIA, Walter. **Planejamento e educação no Brasil.** 6., ed. São Paulo, Cortez, 2009.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola:** teoria e prática. 5. ed. revista e ampliada. Goiânia: Editora Alternativa, 2008.

LOPES, Amanda Cristina Teagno. **Educação infantil e registro de práticas.** São Paulo: Cortez, 2009.

LÜCK, Heloisa. **A gestão participativa na escola.** 11. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

_____. **Planejamento em orientação educacional.** 21. ed., rev. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa:** planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2011.

MENEGOLLA, Maximiliano; SANT'ANNA, Ilza Martins. **Porque planejar? Como planejar? :** currículos, área, aula. 20. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

MORETTO, Vasco Pedro. **Planejamento:** planejando a educação para o desenvolvimento de competências. 7. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Como fazer a escola que queremos: o planejamento. **Caderno de Educação.** n. 6. Porto Alegre, 1995.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. **Gestão democrática da educação:** desafios contemporâneos. 8. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. **Educação infantil:** fundamentos e métodos. 7. ed., São Paulo: Cortez, 2011.

OSTETTO, Luciana Esmeralda. **Planejamento na educação infantil... mais que a Atividade:** a criança em foco. Disponível em <<http://www.drbassessoria.com.br/29planejamentonaeducacaoinfantil.pdf>> Acesso em: 14 abr. 2015.

PADILHA, Paulo Roberto. **Planejamento dialógico:** como construir o projeto político-pedagógico da escola. 5. ed., São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2008.

TAVARES, Cacilda Maria da Cruz. **De casa para o jardim:** desenvolvimento de competências linguísticas e culturais. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2010.

Disponível em: <<https://ubithesis.ubi.pt/bitstream/10400.6/1984/1/Cacilda%20tese.pdf>>
Acesso em: 07 mai 2015.

VANTI, Elisa dos Santos. **Filosofia e currículo para a infância**: alcances do(s) método(s) froebeliano(s) na educação pré-escolar. Disponível em:
<<http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/viewFile/669/605>.>
Acesso em: 07 mai. 2015.

VASCONCELOS, Celso dos Santos. **Planejamento**: projeto de ensino aprendizagem e projeto político-pedagógico – elementos para elaboração e realização. 16. ed., São Paulo: Libertad, 2006.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro **Projeto político-pedagógico da escola**: uma construção possível. 11. ed., Campinas, SP: Papirus, 2000.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 14. ed., São Paulo: Atlas, 2013.